

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЦИТОТРОФОБЛАСТИЧЕСКОЙ ИНВАЗИИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Каюмова Г.М.

PhD,

Юсупова Ш.У.

Джораева М.М.

Мухторова Ю.М.

Бухарский государственный медицинский институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18130030>

ARTICLE INFO

Received: 29TH December 2025

Accepted: 30th December 2025

Online: 31th December 2025

KEYWORDS

Изучить структурные особенности и глубину цитотрофобластической инвазии в стенку маточной трубы при различных вариантах трубной беременности.

ABSTRACT

Трубная беременность является наиболее распространённой формой внематочной беременности и по-прежнему остается одной из ведущих причин экстренных хирургических вмешательств в гинекологической практике.

Актуальность исследования. Трубная беременность является наиболее распространённой формой внематочной беременности и по-прежнему остается одной из ведущих причин экстренных хирургических вмешательств в гинекологической практике.

Цель исследования. Изучить структурные особенности и глубину цитотрофобластической инвазии в стенку маточной трубы при различных вариантах трубной беременности.

Материал и методы исследования. Материалом для исследования послужили маточные трубы, удалённые в ходе хирургического лечения по поводу трубной беременности. Морфологическому анализу подверглись препараты при прогрессирующей трубной беременности, трубном аборте и трубной беременности, завершившейся разрывом маточной трубы.

Инвазия цитотрофобласта была изучена в 67 случаях, что составило 89,3% от общего объёма исследуемого материала. Оценивались глубина и распространённость цитотрофобластической инвазии в пределах эндосальпинкса, миосальпинкса и всех слоёв стенки маточной трубы.

Дополнительно проведено детальное морфологическое исследование 9 случаев прогрессирующей трубной беременности, прерванной на различных сроках гестации: в одном случае на 3-й неделе, в трёх — на 4-й неделе, в четырёх — на 5-6-й неделе и в одном — на 7-8-й неделе. Анализ включал оценку структуры ворсин хориона,

характера пролиферации цитотрофобласта и его инвазивного поведения в тканях стенки трубы.

Результаты исследования. Инвазия цитотрофобласта в стенку маточной трубы была выявлена в 67 случаях (89,3%). В 41 наблюдении она распространялась на все слои стенки яйцевода, в 14 случаях достигала миосальпинкса и в 12 наблюдалась в пределах слизистой оболочки. Установлено, что распространённость цитотрофобластической инвазии существенно варьировала в зависимости от патогенетического варианта трубной беременности. При прогрессирующей трубной беременности наиболее часто инвазия цитотрофобласта ограничивалась пределами миосальпинкса. В одном случае она распространялась на эндосальпинкс, а в трёх наблюдениях охватывала все слои стенки маточной трубы. В случаях трубного аборта миграция цитотрофобласта выявлялась в эндосальпинксе в 6 наблюдениях, в миосальпинксе — в 9, тогда как трансмуральная инвазия отмечалась в 20 случаях. Аналогичное выраженное преобладание инвазии, охватывающей все три слоя стенки трубы, было характерно для трубной беременности, завершившейся разрывом: в эндосальпинксе — 3 наблюдения, в миосальпинксе — 7 и во всех слоях — 21.

При прогрессирующей трубной беременности морфологически отчётливо визуализировались мезенхимальные ворсины хориона, направленные от эмбрионального мешка перпендикулярно поверхности стенки маточной трубы. На концах ворсин выявлялись цитотрофобластические пролифераты, в структуре которых чётко определялись три зоны. Первая зона была представлена поляризованным цитотрофобластом, располагающимся на базальной мембране оснований якорных ворсин. Вторая зона включала компактный, активно пролиферирующий цитотрофобласт, состоящий из тесно расположенных клеток с округлыми гиперхромными ядрами и базофильной цитоплазмой. Третья зона была образована интерстициальным цитотрофобластом, проникающим в интерстиций, клетки которого характеризовались светлой, вакуолизированной цитоплазмой и выраженным ядерным полиморфизмом. По мере увеличения срока гестации отмечалось расширение второй зоны с формированием многорядных цитотрофобластических пролифератов. В дистальных отделах пролифератов в большом количестве выявлялись крупные синцитиальные элементы, формирующие скопления на границе с эндосальпинксом и образующие так называемый трофобластический щит. Интерстициальный цитотрофобласт, следуя за авангардными синцитиальными комплексами, проникал в строуму эндосальпинкса, представленную рыхлой волокнистой соединительной тканью с фибробластами.

Таким образом, глубина и распространённость цитотрофобластической инвазии напрямую связаны с патогенетическим вариантом трубной беременности и определяют риск развития трубного аборта и разрыва маточной трубы.

Список литературы:

1. Каюмова, Г. М., Хамроев, Х. Н., & Ихтиярова, Г. А. (2021). Причины риска развития преждевременных родов в период пандемии организм и среда жизни к 207-летию со дня рождения Карла Францевича Рулье: сборник материалов IV-ой Международной

научнопрактической конференции (Кемерово, 26 февраля 2021 г.). ISBN 978-5-8151-0158-6.139-148.

2.Каюмова, Г. М., Мухторова, Ю. М., & Хамроев, Х. Н. (2022). Определить особенности течения беременности и родов при дородовом излитии околоплодных вод. Scientific and innovative therapy. Научный журнал по научный и инновационный терапии, 58-59.

3.Уроков, Ш. Т., & Хамроев, Х. Н. (2018). Клинико-диагностические аспекты механической желтухи, сочетающейся с хроническими диффузными заболеваниями печени (обзор литературы). Достижения науки и образования, (12 (34)), 56-64.

4.Nutfilloevich, H. K., & Akhrorovna, K. D. (2023). COMPARATIVE CLASSIFICATION OF LIVER MORPHOMETRIC PARAMETERS IN THE LIVER AND IN EXPERIMENTAL CHRONIC ALCOHOLISM. International Journal of Cognitive Neuroscience and Psychology, 1(1), 23-29.

5.Уроков, Ш. Т., & Хамроев, Х. Н. (2019). Influe of diffusion diseases of the liver on the current and forefst of obstructive jaundice. Тиббиётда янги кун, 1, 30.

6.Каюмова, Г. М., Мухторова, Ю. М., & Хамроев, Х. Н. (2022). Причина преждевременных родов. Scientific and innovative therapy. Научный журнал по научный и инновационный терапии, 57-58.

7.Хамроев, Х. Н. (2022). Toxic liver damage in acute phase of ethanol intoxication and its experimental correction with chelate zinc compound. European journal of modern medicine and practice, 2(2)

